

V Международная научно-практическая конференция
«Русский язык в сфере образования России и Востока: проблемы и
перспективы»

**КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ГЛАГОЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
В ИНОЯЗЫЧНОЙ СРЕДЕ**

Ибрагимова Зилола Гаффор кизи

Магистрант Денауского института предпринимательства и педагогики, г, Денау, Узбекистан

E-mail: zilolai279@gmail.com Тел: +99-899-570-05-99

Научный руководитель: Чориев Журакул Гаппарович

доктор философии (PhD) по педагогическим наукам

E-mail: choriyevjorakul@gmail.com. Тел.: +99-888-850-93-63

Аннотация. В статье рассматриваются когнитивные аспекты изучения глагольных категорий в контексте иноземной языковой среды. Исследование основано на анализе различных методик обучения, которые способствуют более глубокому пониманию глагольных категорий. В результате выявлены ключевые факторы, способствующие успешному обучению, такие как контекстуализация, использование визуальных и аудиовизуальных материалов.

Ключевые слова: изучение языка, иноземная среда, методики обучения, восприятие языка, контекстуализация

**COGNITIVE ASPECTS OF STUDYING VERBAL CATEGORIES IN A
FOREIGN LANGUAGE ENVIRONMENT**

Ibraximova Zilola Gaffor kizi

Master Denau Institute of Entrepreneurship and Pedagogy, Uzbekistan, Denau,
zilolai279@gmail.com +998995700599

Choriyev Jurakul Gapparovich

scientific director, PhD, senior lecturer of the Department of Russian language and literature of the Denau Institute of Entrepreneurship and Pedagogy

E-mail: choriyevjorakul@gmail.com. Tel.: +99-888-850-93-63

Abstract. The article examines the cognitive aspects of learning verb categories in the context of a foreign language environment. The study is based on the analysis of various teaching methods that contribute to a deeper understanding of verb categories. As a result, key factors contributing to successful learning were identified, such as contextualization, the use of visual and audiovisual materials.

Key words: language learning, foreign environment, teaching methods, language perception, contextualization

Сферы научного изучения постоянно находятся во взаимодействии, так как они не могут существовать отдельно друг от друга. Современная лингвистика является доказанием этой гипотезы. Так, при исследовании когнитивной лингвистики ученые пришли к такому выводу: когнитивная лингвистика - это такое направление, сконцентрированное на изучение языка как когнитивного механизма.

Язык носит собой функцию трансформацию информации, и изучается как система важных знаков. Эта область подчеркивает, как когнитивные устройства ассоциированы с языковыми механизмами, которые дают возможность лучше понять, как человек анализирует полученные данные и осознает через язык.

Весной 1989 года, в Германии Рене Дирвенем и другими лингвистами был организован симпозиум. Там ученые решили организовать Международную ассоциацию когнитивной лингвистики, помимо этого были разговоры о публикации журнала и монографии по этой же сфере. «Это направление открывает новые горизонты для исследования, позволяя интегрировать знания из различных дисциплин и углублять понимание языковых явлений через призму когнитивных процессов»[3].

Именно когнитивная лингвистика дает конкретные ответы, и предоставляет новые решения различных трудностей при помощи междисциплинарного урегулирования в области лингвистики.

Именно Е.С. Курбьякой принадлежит изучение глагольных категорий через призму когнитивной лингвистики. «Части речи с когнитивной точки зрения» пишет исследователь: «...существительные, прилагательные, глаголы, предлоги и т. п. объективируют и активизируют при их использовании разные структуры знания и вызывают у нас разные ассоциации, впечатления, образы, картины, сцены и т. п.: разные представления или разные типы репрезентаций» (Курбьякова, 1997, 40–41)

Характеризуя глагола с когнитивной стороны, выделяется три его существенных признака:

1. установление всех категорий глагола, и интерпритировать всевозможных их признаков;
2. охарактеризовать их функции во всех ракурсах;
3. междисциплинарные задачи глаголов и их участие между объектами изучаемы дисциплин.

Изучение категорий глагола на уроках русского языка в иностранной среде происходит ступенчатым путем. Усвоение учеником глагольного вида, категории времени и категории лица, как уже знаем, связано со становлением когнитивных аспектов, кроме этого, развитием лексикона учащихся. Предполагается, в спонтанной речи иностранных студентов часто наблюдаются путаница видовых пар глаголов. Если наблюдать работы выдающихся ученых и обращать внимание на учеников, особенно младших

классов, допускают ошибки в употреблении личных форм глагола, это конечно, зависит от уровня владения языком.

В школьных учебниках объяснение всех значений категории глагола - это невозможно. Особенно, при интерпретации видов и наклонений глагола. Именно глагол та область, которая приводит учащейся в иностранных школах в трудное положение. Но проблема решаема. Все решается постепенно, информация дается и большим количеством упражнений, именно на анализ категорий глагола. Для информации можем сказать, категория вида не существует без контекста, учитывая эту ситуацию, мы должны предложить разные контексты описывающие различные жизненные ситуации, и при этом легко можно прийти до нашей цели.

При обучении грамматике студент сталкивается с разными проблемами изучения иностранного языка. Потому что, надо учить столько правил, которые вызывают скуку у учащихся. Но, если это превратить это на что-то интересное, можно получить хорошие результаты. «И.Н. Лещенко считает, что, зная систему средств выражения грамматического значения, может быть сделан выбор в пользу того или иного явления в зависимости от условий общения» [4].

Изучение какого-либо языка не должно вызывать трудности, а наоборот, при помощи разнообразных упражнений можно легко объяснить учащимся иностранных школ.

Учитывая уникальных особенностей усвоения учащихся в иностранных школах, нужно индивидуализировать обучение русскому языку, так как у каждого учащегося свои подходы, уникальные потребности и стили обучения. Поэтому нужно адаптировать обучение под индивидуальные потребности.

Ссылки

- [1]. Гагарина, Н. В. (2008). Становление грамматических категорий русского глагола в детской речи. 11-13 стр
- [2]. Кубрякова Е. С. Части речи с когнитивной точки зрения. М., 1997.
- [3]. Плотникова, А. М. (2005). Когнитивные аспекты изучения семантики (на материале русских глаголов): учебное пособие. Издательство Уральского университета.
- [4]. Чечулина, Л. С. (2016). Функционально-семантический аспект изучения грамматики. Психолингвистические аспекты изучения речевой деятельности, (14), 329-336.